

ORTA ASYA'DA KALANDERYANLIĞIN YAYILMASININ FAKTÖRLERİ

Tuychiyeva Nilufar Mahsutjanovna

Özbekistan Uluslararası İslam

Akademisi kıdemli öğretmeni

nilufartuychieva79@gmail.com

Kalenderîlik Onbirinci yüzyılda Malamat hareketinin etkisi altında Merkezi Asya'da ortaya çıktı ve bu süre zarfında bir tarikat olarak tam oluşmadı. Başlangıçta bir "hareket" veya "dernek" olarak faaliyet gösteriyordu ve bölgede bir dayanağı vardı. Onbirinci ve on ikinci yüzyıllarda Kalenderî tarikatının öğretilerinde "suçlama", "yoksulluk" ve "samimiyet" kavramları hakim olmuştur. O zamanlar kalenderîler akidesi açıdan eleştirilmezdi. On üçüncü ve on beşinci yüzyıllarda, bir dizi akidevi suçlama, mistikler arasındaki eski konumlarının yıkılmasına yol açtı. Bu iddiaları tespit etmek ve sunmak önemlidir. Ayrıca bu tarikatın Merkezi Asya'daki faaliyetleri tarihi ve tasavvufi açıdan tam olarak araştırılmamıştır.

Kalenderîlik tarikatın öğretileri, Malomati'den türetilmiş olmasında, "suçlama", "samimiyet", "yoksulluk" kavramları üzerinde aralarında görüş birliği vardır. Ama "riyazat", "tevekkül" ve "tejarrud" gibi konularda görüş ayrılıkları vardır. Tarikat birçok kaynakta ve literatürde eleştirilmiş olsa da, orijinal kaynaklarının yerel yazmalara dayanılarak incelenmesi tarikatın gerçek mahiyetini ortaya koymaktadır. Bayezid Bistami'nin "sükr" kavramına dayanan Kalenderîlik tarikatının gizli yönlerini keşfederek, amaçlarını ve gerçeklerini anlayabiliriz. Kalendernameler bu yolda bize yardımcı olabilir. İran kalendernamelerinden farklı olarak Merkezi Asya kalendernameleri, tarikatın teorik ve pratik yönlerini yansıtmaları bakımından kökten farklıdır. Kalenderîlerin tarihinin incelenmesi ve İslam'ın yayılmasına benzersiz katkıları göz önüne alındığında, konunun birçok

sorunlu yönü ele alınabilirdi.

Kalenderîlerin faaliyetlerini inceleme sürecinde onların türlerine dikkat etmek gerekir. Kalenderîler tasavvufi kaynaklara göre üç kategoriye ayrılır: ilki, kalenderîlik yaşam tarzını somutlaştıran sufiler, ikincisi ise Kalenderîlik tarikatına mensup olanlar ve üçüncüsü, kalenderî olduğunu iddia eden sahte dervişler.

Bugün maalesef üçüncü tip Kalenderîlerin faaliyetleri derinlemesine incelenmiştir. Günümüzde maalesef üçüncü tip Kalenderîlerin faaliyetleri derinlemesine incelenmekte ve tüm Kalenderîlere karşılaştırılmaktadır. Ama bununla birlikte, tarihi, mistik kaynaklar ve edebi kaynaklarda da genellikle olumlu bir çağrışımla bir kalenderlerin imajı kullanılır. Kalenderîler hakkında olumsuz tutumların oluşmasının nedenlerini belirlemek, periyodiklik açısından kronolojik analiz yapmak ve İranlı kalenderîlerden farkları göstermek, Merkezi Asya kalenderîlerinin orijinal görünümünü keşfedilmeyi için yol açar.

Tarafsızlık ve yerel kaynaklar, arşiv belgelerine göre Kalenderîlik tarikatının keşfedilmemiş yönlerine odaklanmak önemlidir. Tarikata ait yazma ve taş baskılar Ebu Reyhan Beruni Yazma Eserler Fonu'nda muhafaza edilmektedir. Ne yazık ki, onlar tam olarak kullanılmıyorlar. Bunları tercüme ederek ve kamuoyuna sunarak konunun sorunlu yönlerine ışık tutmak mümkün olacaktır.

Ayrıca Kalenderler, diğer tasavvuf tarikatlarının temsilcilerinden farklı olarak, her zaman yanlarında aşağıdaki maddeleri taşırlardı.

- Kashkul, sadaka toplamak için kabak şeklinde bir kaptır.
- Matbağ, adak ve muamları taşımak için balkabağından yapılmış bir kaptır.
- Rida, koltuk altından geçirilerek boyuna bağlanan bir çantadır. Çoğu zaman, pişmiş ekmekle doldurulur.

Kalenderi tarikatının temsilcilerinden bazılarının görünüşleri şöyleydi:

- sürekli kafayı, kaşları, yüzü kaşımak;
- bir hırka giymek; bu giysi, vücudu saran basit bir örtü ve bel çevresinde pamuklu bir kemer içeriyordu;

- halktan uzak durarak boyun ve ellere haydaria adı verilen demir takılar takmak;

- hayır işleriyle yaşamak, şahsi mal sahibi olmamak, bekarlık.

Bayram günü Kalenderler, Kalenderhana'dan ayrılarak şehrin sokaklarında sadaka dilendi. Genellikle bu günde yetimler için "Yetimname" okurlar. Bu nedenle Kalenderler bu kasideyi okurlar ve yetimlere saygı gösterilmesi için dua ederler. Kendilerini buna hak görüyorlar. Kalenderler yaptıkları işlerle kendilerini yetimlere benzetirler. Peygamber bir yetime de muamele ettiği için insanların kendilerine muamele etmesini beklerler.

Avluyu dolduruyorlar, pirinç davul çalıyorlar ve raksı semâ ediyorlar. Diğerleri "hu" (Arap. huva - Allah) diyerek her vuruşa ayrı bir ton veriyordu. Avlu, çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kalabalıkla doluydu. Şarkı, para toplayıcısının Hüseyin'in ölümüyle ilgili şiiriyle sona erer. Sonra sadaka topladı. Sadaka, un, pirinç ve tuzdan oluşuyordu, ancak zenginler bazen koyun ve hatta deve verirdi. Bazıları kumaş ve giysi taşıyordu. Ama Kalenderler bu elbise ve kumaşları satıp paraya çevirdiler. Ürünler kalandarhanaya götürülerek halim olarak hazırlanırdı. Bütün fakirler, o yerin sakinleri ve dilencilige katılanların hepsi davet edilen.

Klasik edebiyatta Kalenderler, lirik bir kahraman olarak şu ruhsal imgelere sahipti: aşık, kayıp ve kayıp. Aşık olanlar, Hakk'ın gerçek âşıklarıdır, iç âlemin saadeti için dış harabiyeti umursamayan kimselerdir. Meczub Kalender, hikâyelerde, fıkralarda ve tezkirelerde anlatılan Veli misali kimselerdir. Üçüncü imaja sahip Kalenderler, davranışlarında gösterişten ve hayal kurmaktan kendini alıkoyamayan Kalenderlerdir. Görgü kurallarının gerekliliklerinden sapan bir kategori olarak öne çıkarlar.

Bugün maalesef üçüncü tip Kalenderlerin faaliyetleri etraflıca incelenmiş ve tüm Kalenderlerle kıyaslanmıştır. Ancak tarihi ve tasavvufi kaynakların yanı sıra edebî kaynaklarda Kalender imajına yer verilir ve çoğu olumlu bir anlam taşır. Kalenderlere yönelik olumsuz tutumların oluşum nedenlerinin belirlenmesi,

dönemsellik açısından kronolojik analiz yapılması ve İran Kalenderlerinden farklarının ortaya konması, Orta Asya'ya özgü Kalenderlerin özgün görünümünü keşfetmenin yolunu açmaktadır.

Arşiv belgelerine göre tarafsızlığa ve yerel kaynaklara, Kalenderi mezhebinin keşfedilmemiş yönlerine dikkat edilmesi önemlidir. Özbekistan Milli Arşivi'nde bulunan Türkistan ile ilgili belgelerde kalender sayısı ve kalender sayısı hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu belgeler arasında ülkenin her bir volost (vilayet) için sayılara dayalı kanıtlar yer aldı. Arşiv belgelerine göre 18. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Orta Asya'da bu bölgede çok sayıda kalenderhananın faaliyet gösterdiği söylenebilir. Bu dönemde Kalenderi'nin faaliyetleri en çok eleştiriyi karşılaşmıştır. Çoğu durumda, dini görüşlerinden sapma ve dini temsilci ve yetkililerin olumsuz tutumları vardı.

1900 yılında Sirdarya ve Fergana bölgelerinde 14 kalenderkhana faaliyet gösteriyordu. 1903 yılına geldiğinde Semerkant bölgesini kapsayan 25 kalenderkhana ve 17 pir ve 249 kalender olduğu tespit edilmiştir (arşiv ektedir).

Bu noktada Orta Asya Kalenderlerinin lideri sayılan Hacı Safo Vali üzerinde durmak yerinde olur. Kalenderkhanası Semerkant'ta bulunuyordu. Hacı Safo Vali hakkında bilgiler yerel tarihi kaynaklarda bulunabilir. Örneğin, Ebu Tahirhoja'nın "Samiriye" kitabı, onun kişiliğini ve Kalenderlik serisini sunar. "Orta Asya'nın en meşhur ve meşhur kalenteri Baba Hacı Safo Vali'dir. Mezarı Semerkant şehrinin dışında, güneydoğu köşesinde, Qalandarkhana mahallesinde, Qalandarkhana takya'dadır.

O Baba Hacı Abdurahim Kalender'den bir külâh ve cendeni taktı. O Şah Mahmud Kalender'den, o Mir Şah Kalender'den, o Abdüş-Şâhid Kalender'den, o Baba Şah Musafir Kalender'den, o Baba Şah Saeed Palangposh'tan, o Baba Filmazid'den, o Seyyid Mir Jon Kalenderden, o Seyyid Şems ud Din'den, o Mir Celal ud-Din'den, o Mir Ghiyas ud-Din'den, o Mir Bugroyi Kalender'den, o Seyyid Behram'dan, o Seyyid Hudud'dan ve o Nematullah'tan. Şeyh Tayyib Kalender'den,

o Mir Surkh Kalender'den, o Zekeriya Kalender'den, o Seyyid Muzaffar'dan, o fehr ul aimme hazreti Seyit Abd al Kadir Ceylan'ıden, o Abu Ahmet Abdalden, o Sultan Fursnama Kushai'den, o Maruf Karhi'den ve o da Seyyid Ali Musa Rıza'dan, Hz., İmam Cafer'den, o Muhammet Bakirden, o İmam Zen ul Abidin den, o kudretul ayn resulü sakalayn İmam Hüseyindan, o ise babası Abdullah el-Ghalib Ali İbn Ebu Talib'den ve Hazreti Mustafa'dan cenda giyenlerden. Hacı Baba Safo, Mekke'ye yerleşen ve Semerkant'ta bir takya ve kalandarkhana inşa eden bir adamdı. Baba Hacı Safo'nun Mirza Yakub adında bir oğul bıraktığı bir sır olmamalı. Mirza Yakub'un beş oğlu olduğu biliniyor." Bir süre Mekke'de yaşadı ve Semerkant'a geldiğinde bir kalenderhana inşa etmeyi başardı. Samiriye'ye göre 1817'de öldü ve Mısır'da gömüldü (doğum ve ölüm tarihleri tartışmalıdır).

Alime Troiskaya, Hacı Safa Vali'nin 17. yüzyılda Semerkant'taki Kalenderhane başına geçtiğini kaydetti. Hacı Safo'nun ölümünü yerel kaynaklardan farklı bir şekilde aktardı. Kalandarhana'nın yönetim merkezi olduğunu yazar. Alimeye göre Kalenderlerle ilgili kapsamlı bir araştırmanın olmaması, Kalenderler hakkında açık bilgi sahibi olmamızı engelliyor. Nakşibendi tarikatına bağlı olduklarını iddia etseler de karşılıklı ilişkilere rağmen Kalenderilik tarikatına ayrı bir tarikat demek daha doğru olur. Troiskaya, yaşadığı 1899 yılında kalandrhananın merkezinin Semerkant'ta olduğunu ve şubelerinin başta Buhara, Kaşgar, Afganistan ve Hive olmak üzere ülkenin her yerinde olduğunu söyledi. Alime, bu alanda yaklaşık 200 kalandar bulunduğunu kaydetti. Şeyh, diğer bölgelerdeki üyelere mürid muamelesi yaptı. Semerkant'ta şeyhlik statüsü kuşaktan kuşağa aktarılırken, diğer bölgelerde seçim veya atama esasına göre yapılırdı. Semerkant'taki kıdemli şeyhler Şeyh Safa Vali'nin takipçileridir ve Kalenderiye mezhebinin kurucuları olarak kabul edilirler. Bölüm komutanları, müridlerini ve bölge departmanını yönetme hakkına da sahip olan Semerkant şeyhinden rehberlik aldı. Her hareketinde Semerkant şeyhinden talimat aldı.

Ünlü Mirzo Qalandar, Semerkant dervişlerinin ikinci büyüğü olarak kabul

edilir. Hoca Ahrar Vali volos'ta çalıştı Kişiliği hakkında çok az şey bilinmesine rağmen adı birçok kez anılmıştır. Semerkant Kalandarhanesi, 25'ten fazla kalenderkhana ve 70'den fazla vergiye sahip olmasına rağmen öncü bir rol oynamış, Ruslar üzerinde bir mezhep değil, bir dini eğitim yeri olarak izlenim bırakmıştır. Tüm mezhep temsilcilerine aynı isim verilirken Kalenderlerin isimlerinin kaydedilmediğine de dikkat çekilmiştir. Bunun nedeni, yukarıdaki raporda da belirtildiği gibi, alanında uzman bir kişi ihtiyacı veya kalandarhanaların bir cami veya bir eğitim yeri olarak kabul edilmesidir.

Özbekistan Milli Arşivi'nin Çarlık Rusyası dönemine ilişkin belgelerine göre, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, Türkistan'daki ekonomik ve sosyal gerileme ve nedeniyle, ücretsiz barınma ve yemeğe ihtiyaç sahibi olan ademlere kalenderhanelar gerek oldu ülkede kalan kalenderhanelar sayısı 200 oldu.

Türkistan'daki kalenderkhana ve kalender sayıları kronolojik sıraya göre incelendiğinde, keskin bir şekilde azaldığı görülmektedir. Evlerinde iki tür Kalender yaşıyordu. Kalenderler belli bir statü ve statüye ulaştıktan sonra evlenme hakkına sahiptir. Kalandar binasının iç kısmında evli kalandarlar, dış avluda bekarlar yaşardı. Ayrıca Kalenderlerin eğitim yeri de burada bulunuyordu. Burada genç Kalenderler ve yeni salıklar tahsil edildiler. Tarikat kaidelerini ve Kuran ayetlerini, divanlardan alıntıları ezberlediler. Ve bu geleceği hazırlama yöntemi idi.

Aslında Kalenderilerin inancına göre evlilik yasaktı, ancak 18. ve 19. yüzyıllarda bu gelenek biraz değişti. Yani, belirli kişilerin bir aile kurması mümkündü. Kaynaklara göre yukarıda bahsettiğimiz Semerkantlı Kalender Hacı Safo Vali'nin de bir karısı ve Mirza Yakub adında bir oğlu vardı.

Orta Asya Kalenderleri, İran Kalenderlerinin aksine bir aile kurma fırsatı buldular.

Taşkent'teki kalender evlerinde iç ve dış avlu düzenlenmiş, iç kısımda kalenderler aileleriyle birlikte yaşamaktaydı. Tarikatın zorlu aşamalarını atlatan,

vergi şartlarını eksiksiz yerine getiren ve ruhen yetişmiş kimselerdi. Aile yetiştirme gibi sorumluluklarını yerine getirmek için dilenmediler, el sanatları ve zanaatkârlık ile uğraştılar. Bununla aktif bir sosyal statüye geçiş süreci gözlemlendi.

Türkistan basınında Cedid ve toplumdaki din alimlerinin temsilcileri ülkedeki Kalenderiler hakkında olumsuz bir tavır sergilediler. Bu dönemde kalenderliğin özü gerçekliğinden uzaklaşmış, kalenderkhanas işsizlerin ve dilencilerin barınma kaynağı olmuştur. Toplumdaki düzen kurallarına uymayan ve bir mezhebe mensup olduklarını iddia eden Kalenderlerin faaliyetleri, Cedidler süreli yayınlarında ve bilimsel yayınlarda düzenli olarak eleştirilmiştir. Fıtrat ve Çolpon, Kalenderlerin tarihi yönleri üzerinde durmayı tercih ederken, Abdulla Kadiri, Kalenderlerin pratik faaliyetlerine odaklanmış ve onları eleştirmiştir. Toplumda aktif katılım çağrısı yaptı.

Kalenderlik pratik bir karaktere sahip olduğundan, bu tarikatın temsilcileri yazılı kaynakların oluşturulmasına dikkat etmemişlerdir. Ayrıca Kalendere özgü faaliyetin gizli tutulması gerektiğinden, kendileri ile Yaradan arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktan korunurlar. Buna rağmen Kalenderneme tarikatı ile ilgili bilgilerin yazılı hale getirilmesi de Kalendernâme türünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Erken Orta Çağ İran kalendernamelerinde Kalender mezhebinin kurucusu Cemaleddin Savi ve talebeleri hakkında bilgiler ve mezhebin âdetleri manzum bir üslupla işlenmiştir. Bu nedenle bazen "Menakib Cemaleddin Sevi yahut Kalendername " olarak adlandırılırlar. Orta Asya'ya özgü "Kalandarnâme" risalelerinde tarikata girme usulleri, yoksulluğun mahiyeti, pir-murid ilişkileri, virdler, kırka ve şapka giymenin şartları, Kalenderlere özgü hal ve şartlar hakkında bilgiler yer almaktadır.

Orta Asya Kalenderleri, Hanefiliğe bağlılıkları, vergi sisteminin saflarından geçtikten sonra sosyal olarak aktif bir yaşama dönme olasılıkları ve görünüşleri bakımından diğer bölgelerin Kalenderlerinden farklıdır. Özellikle Orta Asya'daki kalandariler ile İran ve Türkiye'deki kalandariler arasındaki farklar, zikir

uygulaması, hirka çeşitleri ve itikadı görüşler konularında kendini göstermiştir. Orta Asya'da hayderiler, işkiler, harabatiyeler ve abdaller, Kalenderilik hareketinin temsilcileri olarak bireysel veya gruplar halinde çalıştılar.

Kalenderilik tarikatına yönelik tutumun dönemlere göre farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. 11.-12. yüzyıllarda, onlara olumlu bir bakış vardı. 13.-14. yüzyıllarda gerçek ve sahte kalenderler kavramı oluşmuştur. 18.-20. yüzyıllara gelindiğinde ise hemen hemen hepsinin aslını kaybetmiş tarikatların temsilcileri olarak kayıtlara geçmiştir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abul Hasan Ali ibn Usmon al-Jullabiy al-Hujviriy al-G'aznaviy. Кашф ал-Маҳжуб. Форс тилида. Jukovskiy tahriri ostida. 1998.
2. Bertels E.Y. "Sufizm i sufiyskaya literatura" Izbranniye trudi / Bertels, Otv.red. A.N.Boldirov, Sost. M.N.Osmanov,-Moskva; Nauka, 1965.
3. Goldsiger I. (1912). Leksii ob islame / perevod s nem. A.N.Chernovoy. Brokgauz: Efran.C.272.
4. Islom ensiklopediyasi. (2004). -Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.
5. Komilov N. Yoqubov A. (2005). Markaziy Osiyo xalqlari tafakkuri rivojida tasavvufning tutgan o'rni. (X-XV asrlar). -Toshkent: Akademiya.
6. Komilov N. (2009). Tasavvuf. -Toshkent: Mavorounnahr. -O'zbekiston. Ташкент: -В. 9-29.
7. Mavlonqulova M.tarj. (2002). Kalobodiy. Kitab at-ta'arruf bi mazhab ahl at-tasavvuf. -Toshkent: G'ofur G'ulom.
8. Najmiddin Kubro. (2004). Tasavvufiy hayot. -Toshkent.

9. Nematullo Hikmatullaevich Nasrullaev (2020). Role Of Ancient Written Sources In The Formation Of The Old Uzbek Literary Language. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(09), 359.

10. Petrushevskiy I. (1966). Islam v Irane v VII-XV vekax. – L.: . Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta.

11. Rahimov K. (2020). Mavorounnahr tasavvuf tarixi: ta'limotning shakllanish va tizimlashtirilishi (VIII-XI asrlar). -Toshkent: Akademnashr.

12. Sirxindiy. (2003). Maktubot. 2003: Bayrut.

13. Sirojiddinov S. (2011). Manba mantiqiy mushohadani talab qiladi. Sharq yulduzi. , 2-son. <https://saviya.uz/ijod/adabiyotshunoslik>.

14. Sulamiy Abdurahmon. Tabaqot as-Sufiya./ Nuriddin Shariba nashrga tayyorlagan. – Qohira: Maktab al-Xonaji, 1986. – 570b.

15. Turar, U. (1999.). Tasavvuf tarixi. Toshkent: Istiqlol. -B.93.

16. Tuychieva, N. (2019). THE STUDY OF IN THE WEST AND THE SCHOOLS OF SUFIZM. The Light of Islam: . <https://uzjournals.edu.uz/iiu/vol2019/iss4/8> -B 63-68.

17. Umar as-Suhravardiy. Qosim Ansoriy tarjimasini. (1985). Avorif al-ma'orif. –Tehron.

18. Usmonov I. (2009). “Navodir al-usul”hikmatlari.Monografiya . - Toshkent: Fan. – 175 b.

19. Usmonov I. (2011). Tasavvuf fanidan glossariy. -Toshkent: TIU.

20. Usmonov, Ibrohim (2018) "Muslim altruism ideas in the scientists' writings of Maverannahr," *The Light of Islam*: Vol. 2018 : Iss. 1 , Article 4. <https://uzjournals.edu.uz/iiu/vol2018/iss1/4>.